

- استقبال المسؤولين للمواطنين بشكل يومي نظرا لضرورة حل مشاكلهم التي يعانون منها.
- عدم تغليب المصلحة الخاصة على العامة من قبل المسؤولين أو المواطنين.

عنوان المقال: دور نظام البلوك تشين في التجارة الدولية

طالبة دكتوراه: زاير إيمان

جامعة تلمسان

imane.zair@univ-tlemcen.dz

ملخص:

لقد شهد التطور التكنولوجي دروته في الآونة الأخيرة و ذلك بظهور تقنية البلوك تشين التي تعتبر حجر الزاوية لمختلف التقنيات التي تخدم قطاع الاعمال، خاصة في تداول البضائع بين المصدرين و المستوردين من مختلف الدول، و تعتبر العقود الذكية النظام القانوني الذي يخدم تقنية البلوك تشين، على الرغم من أن البنية التحتية للدول لا تزال لا تساير هذا النظام، و على النقيض نجد دول عربية مسخرة ببني رقمية جد متطورة على غرار الامارات العربية المتحدة التي تتوفر على تجهيزات رقمية جد متطورة في هذا المجال.

Resumé :

Le développement technologique a vu son cours ces derniers temps avec l'émergence de la technologie blockchain, qui est la pierre angulaire de diverses technologies au service du secteur des entreprises, en particulier dans la circulation de marchandises entre exportateurs et importateurs de divers pays, et les contrats intelligents sont le système juridique au service de la technologie blockchain. Bien que l'infrastructure des pays ne soit toujours pas en phase avec ce système, et au contraire, on trouve des pays arabes qui sont dotés de structures numériques très avancées comme les Emirats Arabes Unis, qui disposent d'équipements numériques très avancés dans ce domaine.

كلمات مفتاحية: بلوك تشين - العقود الذكية - البيتكوين - الايثريوم.

مقدمة:

التجارة الدولية هي سلسلة من العلاقات المترابطة عن طريق مجموعة من العقود التي نستهلها من تلك العلاقة بين البائع و المشتري و المتجسدة في عقد البيع الدولي ، ثم بين البائع و الناقل و المتمثلة في عقد النقل، و دون ذكر العقود المبرمة بين الناقل و عملائه، فهي بإختصار عملية معقدة نوعا ما و هي محاطة بجملة من مخاطر الطريق التي لا يمكن للناقل صرفها عن طريقه. و نظرا للتطور التكنولوجي

الذي مرت به التجارة الدولية اصبح الامر اكثر تعقيدا و بلغ ذروته بظهور تقنية البلوك تشين لان هذه الأخيرة تحتاج الى قاعدة بيانات و بنى تحتية رقمية لمسايرة هذه المعاملات ، فالامر لم يعد يقتصر على توقيع الكتروني او سند نقل الكتروني ، بل أصبحت هذه عوامل مساعدة على نجاح هذه التقنية، فهذه التقنية تحتاج الى قاعدة بيانات رقمية توفر ظروف ملائمة لمعاملات البلوك تشين تكون اكثر امانا و اكثر انسيابا و سهولة، فالبائع نصب عينيه ان يوفر له المشتري مالا مقابل البضائع و المشتري يسعى لوصول بضائعه في حالة جيدة و في ظروف ملائمة،

فكان الامر مقتصر على تدخل البنك كوسيط في هذه العملية عن طريق تقديم ضمانات للعملية في شكل اعتمادات مستندية، و لكن بعد ظهور هذه التقنية هل يا ترى استطاعت ان تحل محل البنك و توفر امانا للمتعاملين يغنيهما عن وساطة البنك، او بالأحرى الى أي مدى ساهمت تقنية البلوك تشين في توفير الثقة بين الطرفين المتعاقدين؟

المبحث الأول: الية عمل تقنية البلوك تشين « Blok Chain »

لقد أصبحت جل البحوث المطروحة في يومنا هذا مركزة حول تقنية البلوك تشين، و التي ترجمت الى مصطلح اللغة العربية سلسلة الكتل، و هي تلك البيانات التي يتم حفظها بواسطة شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب، فهذه التقنية تغير العالم بصفة عامة، و عالم الاعمال بصفة خاصة، تغيرا جذريا من خلال إعادة معالجة البيانات ، و بمناسبة الحديث عن هذه التقنية يجب الحديث عن البنية الرقمية للدولة المراد تطبيق التقنية فيها، فمثلا في الدول العربية لقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بانشاء أسس رقمية جد متطورة كانت اللبنة الأولى لارساء تقنية البلوك تشين.³⁶ (ندير، 2020)

المطلب الأول: مفهوم البلوك تشين

لقد كان اول ظهور لهذه التقنية سنة 2008 من طرف ساتوشي ناكاموتو³⁷ (Satoshi Nakamoto) كجزء من العملة الرقمية البيتكوين Bitcoin (طروبا، 2020)³⁸ و البيتكوين منصة من منصات البلوك

³⁶ : طروبا ندير، استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين و النتائج المحتملة لتطبيقها-قراءة في تجربة الامارت العربية المتحدة-، مجلة إضافات اقتصادية، المجلد 04، العدد02، 2020، ص 31.

³⁷ : شخصية يابانية محل جدل فلا يعرف عنه ان كان رجل ام امرأة ، شخص واحد ام جماعة أغلب الظنون أنه رجل يبلغ من العمر 39 سنة.

تشين، حيث أن عملة البيتكوين محدودة و لا يوجد منها الا 21 مليون عملة لم يظهر معظمها حتى الان ، و ستنتهي عملية انتاج البيتكوين بحلول عام 2140. فتقدم منصة البلوك تشين حلول دفع أسرع فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، و قد تم تسجيل جطاب اعتماد للمعاملة بين مصدر ارلندي و موزع باليسيل بشكل شامل عبر شبكة وايف الذي يضمن تفاصيل الأموال التي تم تحويلها باستخدام برنامج Swift

الفرع الأول : تعريف تقنية البلوك تشين

عبارة البلوك تشين تطلق على عملية انتاج الكتل المتتالية في العملة الافتراضية التي يتم تعدينها بطريقة تسلسلية و بلوك تشين بمثابة السجل الذي يتم الاحتفاظ فيه بجميع الحركات المالية و الأصول و المصاريف³⁹ (الحسبان، 2019) و هذا اذا قصدنا تقنية البلوك تشين في المعاملات في انتاج العملة الافتراضية أو ما يسمى بالبيتكوين. و اما اذا قمنا بتعريف منصة البلوك تشين على انها وحدة حفظ و تداول البيانات تعرف كالتالي: (هي قاعدة بيانات موزعة من قبل أي شخص يشارك في النظام ، حيث يتم تخزين سجلات المعاملات و ربطها ببعضها بطريقة مشفرة لتشكيل سلسلة من الكتل، و هو مفتوح على أي عقدة في النظام كما يمكن للجميع إضافة كتل جديدة بدون اثبات العمل والاتفاق من جانب الكتل الأخرى المشاركة في النظام⁴⁰ (طوبال، 2020) بحيث يستحيل على كل هاكر أن يقوم باختراق التشفير و تغييره، فان هو حاول ذلك يجد نفسه مضطر لتغييره على جميع الكتل بالسجل و هذا ما يستحيل القيام به.

و على عكس قاعدة البيانات التقليدية التي قد يجد المستخدم نفسه مجبر على التعامل مع وسطاء لاتمام معاملاته، فنظام البلوك تشين يسير بشكل جماعي من خلال عقد شبكية⁴¹

³⁸: طروبيا ندير ، تكنولوجيا البلوك تشين و تأثيرها على المستقبل الرقمي للمعاملات الاقتصادية الفرص و التحديات، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، المجلد 03، العدد 01، 2020 ، ص 100.

³⁹: مصطفى محمد الحسبان، النظام القانوني لتقنية البلوك تشين (Blok chain) في ظل تشريعات التجارة الالكترونية، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد 12، العدد 03، 2019، ص 137.

⁴⁰: هدى بن محمد، ابتسام طوبال، تكنولوجيا البلوك تشين و تطبيقاتها الممكنة في قطاع الاعمال ، دراسات اقتصادية ، المجلد 07، العدد 01 ، 2020 ، ص 43.

⁴¹: طروبيا ندير ، تكنولوجيا البلوك تشين و تأثيراتها على المستقبل الرقمي للمعاملات الاقتصادية ، الفرص و التحديات، المرجع السابق، ص 101.

فهو نظام توزيعي تشاركي على حد قول بعض الاقتصاديين و ذلك لان استخدام عبارة لامركزية مؤداها ان هنالك نظام مركزي.

الفرع الثاني: مميزات تقنية البلوك تشين

أولاً: الإيجابيات:

1 الشفافية و الأمان:

فدفاتر الحسابات في هذه التقنية معممة و يمكن الاطلاع عليها و هو ما يضمن شفافية المعاملات، و كذلك تعتبر سجلات البلوك تشين من السجلات التي يستحيل اختراقها و ما يجعلها تتمتع بدرجة امان عالية ، و ذلك لامتلاك كل مستخدم لرمز خاص حيث لا يظهر اسمه الحقيقي للناس ، و كذلك يستحيل على أي هاكل اختراق أي حساب لانه يجد نفسه مضطرا لتغيير شفرة جميع المستخدمين المقيدين في السجل.

2 -اللامركزية:

فتقنية البلوك تشين لا تفرض وجود وسيط أو تسيطر عليها المركزية ، و لكن يمكن لأي شخص الانضمام اليها فمثلا في المعاملات المالية يستطيع أي مستخدم تحويل الأموال الافتراضية البيتكوين الى مستخدم اخر دون وجود وسيط في المعاملة فقط ما يحتاج اليه الشخص هو جهاز حاسوب خاص بمجال التعدين.

3 -مواجهة الروتين:

قدمت تقنية البلوك تشين مجال جديد في المعاملات المالية و هو العملات الرقمية مثل البيتكوين و لا يحتاج الى نظام الضمانات، فالبلوك تشين تتم فيه المعاملات بين طرفين دون الحاجة الى وسيط أو بنوك أو أي خدمات دفع تؤخذ كضمانة ، حيث يتم التحقق من المعاملات من خلال عملية تعرف بالتعدين.

و المعدن هو عقدة في الشبكة يقوم بجميع المعاملات و يعمل على تنظيمها في أي وقت و يتم إجراء معاملات، تقوم عقد المعدن بتلقيها و التحقق منها ثم اضافتها الى ذاكرة كبيرة و بدء تجميعها في كتلة.

ثانياً : السلبيات:

1 تعديل البيانات:

فعلى الرغم من عدم اتاحة تقنية البلوك تشين لتعديل البيانات فهذا أمر يضمن عدم التحريف أو التزوير في العملة، الا أن الامر يكون شاقا في حالة ضرورة تعديل هذه البيانات من قبل المستخدم، خاصة و أن الامر قد يتطلب هنا الاستغناء عن سلسلة كاملة و اللجوء الى أخرى.

2 المفاتيح الخاصة:

ففي تقنية البلوك تشين يحتاج المستخدم الى مفاتيح ، مفتاح عام يمكن مشاركته مع جميع المستخدمين و مفتاح خاص يجب أن يظل سريا، يستطيع المستخدم عن طريقه الدخول الى حسابه الخاص ، و في حال فقدانه لهذا المفتاح يصبح الامر كأن المستخدم فقد أمواله كلها.

3 التخزين:

يطلب تخزين البلوك تشين حاليا الى حوالي 200 جيجا بايت و من الممكن أن تنمو دفاتر البلوك تشين مع الوقت ، و هو ما يجعل نمو حجم البلوك تشين يفوق نمو حجم الأقراص الثابتة و هو ما قد يجعل صعوبة في تحميل الملف و تخزينه.

المطلب الثاني: الية عمل البلوك تشين

قبل التطرق لآلية عمل البلوك تشين لابد من معرفة العناصر المشكلة لهذه المنصة:

الفرع الأول: عناصر البلوك تشين

يشترك في تكوين البلوك تشين أربعة عناصر أساسية شديدة الصلة فيما بينها و لا وجود للبلوك تشين في غياب احداها.

1- الكتلة:

هي الوحدة الأساسية في بناء السلسلة المكونة للبلوك تشين و هي عبارة عن المعالجات الرقمية داخل السلسلة و مهمتها تسجيل و حفظ البيانات ، أو تحويل الأموال، أو متابعة المعاملات التي تسجل بالبلوك

تشين، حيث يتكون البلوك تشين من مجموعة من الكتل مرتبطة فيما بينها بشيفرة تسمى الهاش⁴² حيث كلما قام المستخدم بعملية معينة تقوم السلسلة بإضافة كتلة جديدة.⁴³

2- الهاش Hash:

يقصد بالهاش ذلك المكون الكيميائي (الحمض النووي) او ما يسمى بالتوقيع الرقمي، حيث يقوم بتمييز كل كتلة عن الكتلة التي تسبقها و التي تليها ، حيث أنه لكل كتلة هاش خاص بها⁴⁴ و هو المسؤول عن توثيق المعاملة، بحيث أي تعديل للمعاملة يؤدي الى الغاء تشفير السلسلة باكملها⁴⁵.

3-المعلومة:

هي الامر الفردي الذي يتم داخل الكتلة الواحدة.

4-بصمة الوقت:

هي المدة الزمنية التي تسجل فيها الكتلة داخل سلسلة البيانات حيث يعطى الزمن باليوم و الساعة و الدقيقة و الثانية.

الهاش

تطبيقها-قراءة في

المرجع السابق، ص 45.

تطبيقها- قراءة في

المحملة لتطبيقها- قراءة في

⁴²: طروبيا ندير، استراتيجيات مجلس

تجربة الامارات العربية المتحدة، الم

⁴³: هدى بن محمد، ابتسام طوبال، تك

⁴⁴: طروبيا ندير ، استراتيجيات مجلس

تجربة الايماارات العربية المتحدة- ، المرجع السابق

⁴⁵: طروبيا ندير ، استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تعنيه البلوك تشين و النتائج المحملة لتطبيقها- قراءة في

تجربة الايماارات العربية المتحدة- ، المرجع نفسه، ص 36.

المعلومة

بصمة الوقت

رسم توضيحي للكتلة

الفرع الثاني: نظام سير البلوك تشين

ان الحديث عن الية عمل البلوك تشين هو امر ليس بالسهل و لاسيما في الدول النامية التي لا تزال تعاني من بنية تحتية كلاسيكية لا تلبي حاجيات هذه التقنية ، و التي تسجل بوادر فشلها في هذه التقنية ، لكن الامر ليس بمطلقه ، فمثلا دولة الامارات العربية المتحدة قد جهزت ما يعرف بالمدينة الذكية التي تتوفر على بنية رقمية تسير هذه العمليات الرقمية

وشرح هذه العملية نلخصه في الخطوات التالية:

1 - سوف نحتاج الى المستخدم الذي يريد ارسال أموال أو شحن منتج أو إبرام عقد، حيث يكون بحوزته مفتاحين مفتاح عام و اخر خاص⁴⁶

⁴⁶: مفتاح عام: مختص للمعاملات عبر منصة البلوك تشين

مفتاح خاص: يستخدمه المتعامل للتوقيع على المعاملات الخاصة

- 2- للمعاملات داخل منصة البلوك تشين متاحة لجميع المستخدمين ، لكن دون معرفة هوياتهم الحقيقية، لأنها ممثلة بأسماء مستعارة.
- 3- يقوم المستخدم بإرسال تنبيه الى المنصة بخصوص العملية المراد معالجتها ، حيث يطلع عليها جميع الأعضاء ضمن البلوك تشين
- 4- فإذا كانت العملية صالحة و صحيحة يقوم الأعضاء بالمصادقة عليها و قبولها و تنشر على السلسلة ، و في حال كان العكس فلا أحد يتجاوب مع العملية
- 5- بعد الموافقة يتم تحديث السجل و إضافة كتلة جديدة الى السلسلة.
- 6- تتم المعاملة كتحويل النقود أو توقيع العقد أو شراء المنتج.
- 7- تقوم منصة البلوك تشين بحفظ سجل غير قابل للتعديل ضمن سلسلة الكتل.

و لتوضيح الآلية بشكل مبسط سوف نقوم بعرض مثال عن تجارة فاكهة الاناناس من باب المنتج الى باب المستورد، حيث تبدأ السلسلة بالمنتجين الذين يقدمون الوثائق من اجل تسجيل انفسهم و ذلك بإنشاء كتلة خاصة بهم ، و اثناء قيام المزارع بجني المحصول يقوم بإرسال اشعار عبر تطبيق متواجد بهاتفه المحمول و ذلك بتسجيل الكميات التي جناها و تاريخ قطافها و رمز الصناديق التي عبأها فيها، تتابع تقنية البلوك تشين كل تلك المراحل و عندما يحين وقت الدفع يمكن في البداية اجراء مقارنة مع سعر السوق للتأكد من نزاهة العملية ، وعندما يتم انتقال شحنة الاناناس من أمريكا الجنوبية الى اوروبا تتم متابعة جميع مراحل تغيير الملكية بين الوسطاء في الوقت نفسه يمكن مراقبة درجات الحرارة من خلال بيانات المستشعر، و الملاحظ أن هذه التقنية ستوفر الكثير من الجهد المبدول و اختصار الوقت على الجمارك لضمان انهاء تخليص جمركي في وقت اسرع و تخفيف الاختناقات

المبحث الثاني: النظام القانوني للتعاقد عبر تقنية البلوك تشين

تعتبر البلوك تشين أرضية خصبة لمعاملات العقود الذكية ، و قد لاقى هذا النظام رواجاً كبيراً و ذلك لاعتباره احد التكنولوجيات المغيرة لخصوصيته المتمثلة في الاستغناء عن الوساطة في التعامل و فكرة الغير المؤتمن.

المطلب الأول: مفهوم العقد الذكي

العقد الذكي هو مصطلح شائع انتشاره للتعبير عن الثورة الرقمية لكن طالما سجل دخول بقوة في الوسط القانوني و اصبح يثير ضجة في هذا المجال ضمن مفهوم التعليم العميق لاسيما بعد ظهور تقنية البلوك تشين .

الفرع الأول: العقد الذكي في خدمة البلوك تشين

لقد ساهمت العقود الذكية في تسهيل المعاملات العقود الذكية في تسهيل المعاملات التجارية وفق منصة البلوك تشين ، حيث يتم حفظ عدة نسخ من هذه العقود لدى جميع المتعاملين لدى منصة البلوك تشين فأى تغيير يطرأ على أي مستند فيتم التعديل على جميع المستندات و تسمى النسخة الاصلية من هذه المستندات المبرمجة (بيتكوين) .

كما توجد مجموعة أخرى تسمى بالايثريوم و هي مشابهة جدا للبيتكوين ، الا أن الفرق بينهما هو ان بعض الحسابات على منصة الايثريوم لا يسيطر عليها الناس، و الايثريوم هو منصة عامة مفتوحة لدى جميع المستخدمين لدى البلوك تشين تقوم بوظيفة العقد الذكي الذي يحاكي العقود التقليدية مع توفر عنصر الامن و الثقة⁴⁷(سلامة، 2020) و العقود الذكية هي عقود افتراضية ليس لها وجود في الواقع و بالتالي هي غير مختبرة الى حد الاعتراف بها تشريعيا، فهي بروتوكولات و برامج حاسوبية تحمل الالتزامات التعاقدية للأطراف.⁴⁸(بورغدة، 2019) و لكي تواكب العقود الذكية البنية التشريعية للدول و يجب تضمين العقد الذكي في عقد اصلي محدد البنود ، و بعد هذا الإقرار بحدود تدخل العقود الذكية في ظل المنظومة الحالية للعقد.

الفرع الثاني: التكيف القانوني للعقد الذكي:

لقد تساءل الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية لهذه العقود و توصلوا لمبتغى محله أنه لا يمكن إعطاء وصف العقد و لا الذكاء ، فلا يصلح وصفها بالعقد ، باعتبارها مجرد بروتكول معلوماتي يعتمد على سلسلة الكتل لتطبيق منطق شرطي ليس غريب على رجل القانون اذا تحقق...ترتب اذا

⁴⁷:أنس محمد عبد الغفار سلامة ، اثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، المجلد الخامس ، العدد 2 ، 2020 ، ص 66.

⁴⁸: نرمان مسعودة بورغدة، عقود البلوك تشين العقود الذكية من المنظور قانون العقود، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ، المجلد 56 ، العدد 02 ، 2019 ، ص 106.

كما لا ينبغي وصفه بالذكي باعتباره برنامجا يقوم بتنفيذ ما تم برمجته من قبل ، في انتظار ما سوف يتم تقديمه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال مستقبلا تبقى العقود الذكية مجرد خوارزمية لتسيير المعاملات⁴⁹ (طريا، 2019) و التساؤل الواجب الطرح هو هل بإمكاننا اعمال قواعد العقد الكلاسيكي على منظومة العقد الذكي؟

أولاً: تكوين العقد

فمن ناحية الثقة التي تقدمها تقنية البلوك تشين عن طريق العقود الذكية للمتعاقدين، فيرى القائمون على الترويج لهذه التقنية أنه يساهم في تعزيزها كونه يقوم بتوثيق مختلف الوثائق القانونية المتعلقة بإبرام و تنفيذ العقد، فيرى بعض رجال القانون أن هذا النظام يعزز الثقة بين المتعاقدين الامر الذي يراه الأستاذ محمد عرفان الخطيب أنه يستحق التصويب، كونه ينطوي على الخلط بين مفهوم الموثوقية في العملية التعاقدية من جهة و الثقة التعاقدية بين طرفي العقد من جهة ثانية ، ذلك أن الموثوقية التعاقدية هي هامش الأمان الذي يمنحه النظام لكلا المتعاقدين حول صحة إتمام العملية التعاقدية بينما الثقة التعاقدية تتناول عامل الثقة الذي يكون بين المتعاملين لا النظام حول إتمام العملية التعاقدية ذاتها.⁵⁰ (الخطيب، 2020)

و ان كان للنظام دور في الموثوقية التعاقدية، الا ان دوره يختفي في الثقة التعاقدية، فلا يحتاج لوجود الثقة بين طرفي العقد كونهما غير معنيين بتنفيذ العقد و إنما فقط بمرحلة تكوينه.

ثانياً: تنفيذ العقد.

ان تنفيذ العقد يتطلب استعداد الأطراف لاداء التزاماتهما ، و قد يتطلب الامر تدخل وسيط بين الأطراف لضمان المعاملة بكل نزاهة و ثقة، و لكن الامر غير ذلك في العقود الذكية فلا يحتاج الأطراف لوجود مثل هذه الوساطة و استبدالها بتشفير رقمي يتيح لجميع المستخدمين مراجعة المحتوى فقد تبت فعالية العقود الذكية في تسهيل عملية تنفيذ العقود باجراءات رقمية.

⁴⁹: معمر بن طروبيا، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين أي تحديات لمنظومة العقد حالياً، مجلة كلية القانون

الكويتية العالمية ، ملحق خاص، الجزء الأول، العدد 04، 2019، ص494.

⁵⁰: محمد عرفان الخطيب، العقود الذكية...الصدق وال منهجية، دراسة نقدية معمقة في الفلسفة و التأصيل، مجلة كلية

القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 02، 2020، ص164.

ثالثا : العقد الذكي عقد ام اجراء .

لقد عرف المشرع الفرنسي العقد حسب اخر تعديل لسنة 2016 للقانون المدني بأنه " توافق ارادتين او اكثر على انشاء التزام او تعديله او نقله او انهائه" و العقد الذكي يعرف بأنه " برنامج يضمن تنفيذ العقد دون وجود وسيط في حال تحقق اشتراطاته المتفق عليها سابقا وفق قاعدة في حال.... سيكون.....⁵¹

انطلاقا من التعريفات نلاحظ ان العقد الذكي لا تتوفر فيه الاشتراطات القانونية للعقد أي أن العقد يجب أن تتوفر فيه عنصر الإرادة المتوافقة و السابقة لتنفيذه ، بينما نجد أن العقد الذكي يتوفر فقط على مرحلة تنفيذ العقد، و بهذا يبقى العقد الذكي مجرد اجراء لا يغني عن العقد بشروطه القانونية⁵² و لذا يجب ارفاق العقد الذكي بعقد يكون اطار له في الواقع.

المطلب الثاني: اثبات العقد الذكي.

ان المشاكل القانونية التي تحيط بابرار العقد الذكي تكمن في عدة جوانب و من أهمها اثبات التعاقد، و لما كان العقد الالكتروني يعتبر من العقود عن بعد، حيث قامت المادة الثانية من التوجه الاوروبي الصادر في 20 ماي 1997 و المتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد " أي عقد متعلق بالسلع و الخدمات يتم بين مورد و مستهلك من خلال الاطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد او تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، و الذي يتم باستخدام واحدة او اكثر من وسائل الاتصال الالكترونية ، حتى إتمام التعاقد⁵³.

الفرع الأول: اثبات العقد الذكي بالكتابة الالكترونية

لقد قدمت تقنية البلوك تشين منصات رقمية تعمل على تقديم شكل جديد للكتابة الالكترونية حيث يتم وضع البيانات في صورة رقمية تخزن كبيانات الكترونية على شرائط ممغنطة أو أقراص مرنة⁵⁴(المطالقة، 2006) حيث تعرف الكتابة الالكترونية على النحو التالي " هي تلك الأوامر التي تقوم باعطائها للحاسوب

⁵¹: محمد عرفان الخطيب ، العقود الذكية الصديقة و المنهجية، دراسة نقدية معمقة في الفلسفة و القوانين، المرجع السابق، ص 169.

⁵²: معمر بن طرية، العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين أي تحديات لمنظومة العقد حاليا، المرجع السابق، ص 496.

⁵³: أنس محمد عبد الغفار سلامة اثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين، المرجع السابق، ص 68.

⁵⁴: محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة الأردن، 2006، ص 206.

في شكل معادلات و خوارزميات تترجم الى معاملات و عقود توزع على جميع مستخدمي تقنية البلوك تشين للموافقة عليها و إقرارها ، فقد عرفها المشرع المصري " بأنها كل حروف او رموز او أي علامات تثبت على دعامة الكترونية او رقمية او ضوئية او أي وسيلة مشابهة تعطي دلالة قابلة للادراك⁵⁵ و قد نص المشرع الفرنسي في المادة 1316 من القانون المدني و المتعلقة بالاثبات بوسائل الكترونية و التي من خلالها عرف المحرر المستخدم في الاثبات بأنه كل تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي إشارات أخرى تدل على المقصود منها و يستطيع الغير ان يفهمها ، بالإضافة الى شرط ان يكون المحرر الكتابي مقروء يجب أيضا أن يتم تدوين هذه الكتابة على وسيط يسمح بتبات الكتابة عليه و استمرارها بحيث يمكن الرجوع الى المحرر كلما لزم الامر ، فالمحرر الالكتروني يستخدم برامج الحاسب الالي و يقوم بتحويل النص الذي يمكن تعديله الى صورة ثابتة لا يمكن التدخل فيها او تعديلها ، و كذلك عن طريق التشفير كما في استخدام البلوك تشين، و بالتالي يمكن حفظ المحرر الالكتروني في صيغته النهائية بشكل لا يقبل التبدل من خلال حفظه في كتل ضمن سلسلة الكتل و لا يمكن فتحها الا بالرقم السري و لا يمكن تعديل المحرر الا باتلافه من طرف اطراف التعامل⁵⁶

الفرع الثاني: اثبات العقد الذكي بالتوقيع الالكتروني

لقد تم تعريف التوقيع الالكتروني بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات و قبوله مضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبةه و يعرف كذلك على انه مجموعة من الإجراءات و الوسائل التقنية التي تتيح استخدامها عن طريق الرموز او الأرقام او السنوات لاجراء علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة الكترونيا⁵⁷. (عبيدات، 2009) و من خلال التعاريف أعلاه يمكن استخلاص العناصر الجوهرية للتوقيع الالكتروني و التي هي : يجب أن يكون علامة خطية و شخصية لصاحب المحرر ثم ان يترك اثرا مميزا لا يزول .

⁵⁵ : المادة 1 من القانون المدني المصري رقم 2004/15 المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني و انشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية المصرية، عدد 17 الصادر في 22/04/2004.

⁵⁶ : أنس محمد عبد الغفار سلامة، اثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين، المرجع السابق، ص 71.

⁵⁷ : لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ، 2009، ص 127.

و يعد التشفير وسيلة لضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة الكترونية أو تخزينها و قد عرفه المشرع الفرنسي بأنه (التشفير هو جميع الخدمات التي تسعى الى تحويل من خلال اتفاقيات سرية معلومات ، او إشارات واضحة الى أخرى غير مفهومة من قبل الغير او الى انجاز عكس هذه العملية باللجوء الى وسائل او معدات او برامج معلوماتية مسيرة لهذه الغاية.

خاتمة:

ان تكنولوجيا البلوك تشين من المصطلحات الرائجة حاليا و التي شغلت بال الكثير من الباحثين، و هي سجل خاص بتسجيل كتل متربطة فيما بينها مشكلة سلسلة الكتل مشفرة و موزعة على العقد المكونة للشبكة.

تقوم برامج البلوك تشين بتنفيذ المعاملات وفق نظام لا مركزي يضمن الثبات و السرية و الشفافية و الموثوقية و المصدقية ، مما يجعل العمل فيه اكثر جاذبية لسهولة و سرعته قلة التكاليف.

قائمة المراجع:

- أنس محمد عبد الغفار سلامة. (2020). اثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين. *العلوم القانونية و الاجتماعية*، 66.
- طروبيا ندير. (2020). استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين و النتائج المحتملة لتطبيقها. *اضافات اقتصادية*، ص 31.
- لورنس محمد عبيدات. (2009). *اثبات المحرر الالكتروني*. الاردن: دار الثقافة للنشر و التوزيع.
- محمد عرفان الخطيب. (2020). العقود الذكية ... الصديقة و المنهجية دراسة نقدية معمقة في الفلسفة و التأصيل. *مجلة كلية القانون الكويتية العالمية*، 164.
- محمد فواز المطالقة. (2006). *الوجيز في عقود التجارة الالكترونية*. الاردن: دار الثقافة.
- معمربن طريا. (2019). العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين اي تحديات لمنظومة العقد حاليا. *مجلة كلية القانون الكويتية العالمية*، 494.
- ندير طروبيا. (2020). تكنولوجيا البلوك تشين و تأثيراتها على المستقبل الرقمي للمعاملات الاقتصادية. *ابحاث اقتصادية معاصرة*، 100.
- نريمان مسعودة بورغدة. (2019). عقود البلوك تشين من منظور قانون العقود. *المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية*، 106.